

महादेवी की रचना-यात्रा के दो महत्त्वपूर्ण पड़ाव : 'चाँद' का संपादन और 'शृंखला की कड़ियाँ' का प्रकाशन

○ आशुतोष पार्थेश्वर

'शृंखला की कड़ियाँ' हिंदी की एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक कृति के रूप में समादृत है। महादेवी ने इस पुस्तक का उपशीर्षक रखा था—'भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन'। हिंदी समाज और हिंदी साहित्य में स्त्री विषयक चिंतन को स्वरूप और गति देने में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज की वे मान्यताएँ, परंपराएँ और रूढ़ियाँ जो धर्म और संस्कृति के लबादे में केवल 'स्त्री' के हिस्से मढ़ दी गई हैं, महादेवी उनसे इस पुस्तक में बहस करती हैं। उल्लेखनीय है कि महादेवी पश्चिम की आधुनिकता को भी सशंक भाव से देखती हैं। उनकी तलाश स्त्री मुक्ति के ऐसे देशज रूप की है, जो तत्कालीन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे साथ ही सार्वभौम हो। इसी से यह पुस्तक केवल 'विवेचन' नहीं, विवेचन से आगे की जमीन बनानेवाली रचना है। बहरहाल, इस लेख का उद्देश्य 'शृंखला की कड़ियाँ' का महत्त्व प्रतिपादन नहीं है; बल्कि उसके संपादन और प्रकाशन में हुई ऐतिहासिक भूलों की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। 'शृंखला की कड़ियाँ' पहली बार 1942 में प्रकाशित हुई थी। इसमें संकलित लेख मूलतः 'चाँद' के संपादकीय हैं। ऐसे में यह सहज जिज्ञासा होती है कि ये लेख पहली बार कब प्रकाशित हुए थे और महादेवी कब से कब तक 'चाँद' की संपादक रहीं। यह भी देखना चाहिए कि 'चाँद' के संपादकीय लेखों को पुस्तक में संकलित करते हुए क्या उन्होंने कुछ बदलाव भी किए? यद्यपि हिंदी में ऐसी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को लगभग व्यर्थ और अबौद्धिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, तो भी एक अबौद्धिक हस्तक्षेप के रूप में ही सही, इस लेख में दो प्रश्नों को केंद्र में रखा गया है—पहला यह कि महादेवी 'चाँद' की संपादक कब और किन परिस्थितियों में बनीं और दूसरा यह कि 'शृंखला की कड़ियाँ' में संकलित लेख 'चाँद' में कब प्रकाशित हुए थे?

'शृंखला की कड़ियाँ' के पहले संस्करण की भूमिका, जिसे महादेवी वर्मा ने 'अपनी बात' शीर्षक दिया है, के अंत में '5.5.1942' तथा इनर टाइल पृष्ठ पर '01 जून 1942' की तिथि दर्ज है। इन तिथियों को क्रमशः भूमिका लिखे जाने और पुस्तक के प्रकाशन की तिथि के रूप में स्वीकारना चाहिए। पुस्तक का प्रकाशन 'साधना सदन, इलाहाबाद' तथा मुद्रण 'श्रीनाथदास अग्रवाल, टाइम टेबुल प्रेस, बनारस' के द्वारा हुआ था। इस संस्करण का मूल्य 'पौने दो रुपये' था और इसकी कुल 1000 प्रतियाँ मुद्रित हुई थीं। पुस्तक में संकलित प्रत्येक लेख के साथ वर्षोल्लेख भी है। वर्ष के उल्लेख से लेखों के लिखे जाने अथवा उनके प्रकाशन वर्ष का अनुमान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहले लेख 'हमारी शृंखला की कड़ियाँ' को ही लें, इस लेख के साथ वर्ष 1931 का उल्लेख है। इस उल्लेख से 'हमारी शृंखला की कड़ियाँ' शीर्षक लेख के 1931 में लिखे जाने अथवा पहली बार प्रकाशित होने का

सहज अनुमान किया जा सकता है। चूँकि यह प्रसिद्ध है कि इस पुस्तक के लेख मूलतः 'चाँद' के संपादकीय हैं तो एक संदर्भ यह भी ग्रहण किया जा सकता है कि महादेवी वर्मा 1931 में 'चाँद' की संपादक थीं। जबकि ये तीनों निष्कर्ष अशुद्ध एवं भ्रामक हैं। यह गलती लेख के साथ वर्ष 1931 के उल्लेख के कारण होती है, और ऐसी गड़बड़ी प्रायः सभी लेखों के साथ है।

'चाँद' में इन लेखों के प्रकाशनकाल और पुस्तक में किए गए वर्षोल्लेख की चर्चा से पहले संक्षेप में यह देख लेना उचित होगा कि हिंदी के साहित्यतिहास ग्रंथों, संपादकों और आलोचकों ने महादेवी द्वारा 'चाँद' के संपादन और 'शृंखला की कड़ियाँ' के प्रकाशन के संबंध में क्या विचार रखे हैं और वे तथ्य के कितने निकट हैं।

निर्मला जैन द्वारा चार खंडों में संपादित 'महादेवी साहित्य' के अनुसार महादेवी वर्मा 1932 में 'चाँद' की संपादक बनीं² और 'शृंखला की कड़ियाँ' का प्रकाशन 1942 में हुआ।³ इसमें पहली सूचना सही है जबकि दूसरी सूचना कि 1932 में महादेवी 'चाँद' की संपादक बनीं, गलत है।

प्रियंवद ने 'चाँद' एवं 'माधुरी' में प्रकाशित सामग्री से सात खंडों का एक संकलन-चयन तैयार किया है। यह संकलन 1929 से लेकर 1933 तक के अंकों से किया गया है। प्रियंवद इस चयन की भूमिका में लिखते हैं, "चाँद और 'माधुरी' हिंदी की दो अत्यंत विशिष्ट, महत्वपूर्ण व समादृत पत्रिकाएँ थीं। चाँद का प्रकाशन नवंबर 1922 में (एक मत 1923 बताता है) इलाहाबाद से मासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। इसके संपादक व प्रकाशक रामरख सिंह सहगल थे। 1933 में महादेवी वर्मा चाँद की संपादिका बनीं।"⁴

इस चयन का पहला खंड 'चाँद' का संपादकीय खंड है। प्रियंवद लिखते हैं कि महादेवी वर्मा 1933 में 'चाँद' की संपादिका बनीं; किंतु उक्त खंड में महादेवी का एक भी संपादकीय संकलित नहीं है। क्या उन्हें 1933 में प्रकाशित महादेवी का कोई संपादकीय संकलन के उपयुक्त नहीं लगा? या बात कुछ और है? तथ्य यह है कि महादेवी 1933 में 'चाँद' की संपादिका नहीं थीं। प्रियंवद का कथन गलत है। 'चाँद' के प्रकाशनारंभ के संबंध में 'एक मत 1923 बताता है' लिखकर वे भ्रम ही पैदा करते हैं, क्योंकि यदि 1929 से 1933 तक के अंक उनके पास 'पिछले 40 वर्षों से सुरक्षित रखे थे'⁵, तो वे बहुत आसानी से मासिक पत्रिका 'चाँद' के आरंभ के संबंध में अपने भ्रम का निराकरण कर सकते थे।⁶

'भारतीय पत्रकारिता कोश' के लेखक विजयदत्त श्रीधर के अनुसार, "नवंबर 1922 में प्रयाग से रामरख सिंह सहगल ने मूलतः स्त्रियों के सर्वांगीण उत्थान पर केंद्रित पत्रिका 'चाँद' का प्रकाशन किया था। 'चाँद' की व्यवस्था को 1937 में फिर एक झटका लगा जब मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव से मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजनलाल भार्गव ने कार्यभार ले लिया। चाँद का नववर्षिक 'विदुषी अंक' के रूप में निकला, जिसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया।"⁷ यह सही है कि महादेवी वर्मा ने मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के पश्चात 'चाँद' का संपादकीय दायित्व संभाला था और उनके नेतृत्व में पहला अंक 'विदुषी अंक' निकला, किंतु, 1937 का उल्लेख सही नहीं है।

'महीयसी महादेवी' के लेखक गंगाप्रसाद पांडेय के अनुसार, "प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए. करने के पश्चात उन्होंने अपनी रुचि के अनुकूल कार्य समझकर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का भार ग्रहण किया और 'चाँद' का निःशुल्क संपादन भी करने लगीं। 'चाँद' के संपादकीय के रूप में लिखा गद्य अपना एक अलग महत्व रखता है। आगे चलकर किंचित् परिवर्तन

और परिवर्द्धन के साथ ये निबंध 'शृंखला की कड़ियाँ' नामक कृति में संग्रहीत हुए हैं।⁸

गंगाप्रसाद पांडेय यहाँ कोई वर्षोल्लेख नहीं करते। इसी पुस्तक में वे अन्यत्र लिखते हैं, "संवत् 1989, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम. ए. किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य का कार्यभार सँभाला और चाँद का निःशुल्क संपादन भी करने लगीं।"⁹ गंगाप्रसाद पांडेय स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखते कि महादेवी किस वर्ष से 'चाँद' का संपादन करने लगीं। हालाँकि 'शृंखला की कड़ियाँ' का प्रकाशनकाल उन्होंने संवत् 1999 जरूर बताया है।¹⁰

नीरजा माधव ने अपनी पुस्तक 'हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास' में 'महीयसी महादेवी' की सूचना को ज्यों का त्यों उतार लिया है। वे लिखती हैं, "सन् 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए. किया और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या का कार्यभार सँभाल लिया। अपने अध्ययन और अध्यापन के साथ ही इनका साहित्य-सृजन का कार्य भी चलता रहा। 'चाँद' पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया।"¹¹

सुमन राजे 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' में इस संबंध में लिखती हैं, "सन् 1934 में उन्होंने 'चाँद' का नारी आंदोलन अंक निकाला, 1935 में 'विदुषी अंक' निकाला....।"¹² महादेवी 'चाँद' की संपादक कब बनी, ऐसी कोई सूचना उनके इतिहास ग्रंथ में नहीं है। यह सही है कि महादेवी वर्मा के संपादन में 1935 में 'विदुषी अंक' निकला, किंतु 'नारी आंदोलन अंक' की संपादक महादेवी नहीं, मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव थे।

तथ्यों और इतिहास के साथ इस तरह की छूट गोपाल राय ने भी ली है, 'चाँद' के प्रकाशनारंभ के बारे में वे लिखते हैं, "चाँद (प्रयाग) का प्रकाशन आरंभ में 1920 में साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था, किंतु 1923 ई० से रामरख सहगल और चंडीप्रसाद 'हृदयेश' के संपादन में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में हुआ।"¹³

उल्लेखनीय है कि 'चाँद' (मासिक) का प्रकाशन नवंबर 1922 में शुरू हुआ और इसके संपादक थे—रामरख सिंह सहगल और रामकृष्ण मुकुंद लघाटे, बी.ए.। पत्र की संचालिका थीं—विद्यावती सहगल। 'भारतीय महिलाओं की सचित्र पत्रिका' की टैगलाइन के साथ इसका प्रकाशन शुरू हुआ था।

ये उदाहरण यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि हिंदी की अकादमिक दुनिया में तथ्यात्मकता लगभग व्यर्थ की चीज मानी जाती है, चाहे इतिहास लेखन हो या शोध-आलोचना। महादेवी वर्मा के रचनाकर्म पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए शोधकार्यों को यदि देखा जाए तो स्थिति और भी विकट दिखाई देगी। कोई पुस्तक कब प्रकाशित हुई, कोई पत्रिका कब शुरू हुई, उसके संपादक कौन थे—ऐसे प्रश्न बेहद हल्के और अगंभीर माने जाते हैं। स्वतंत्रतापूर्व की पत्रकारिता से जुड़े ये प्रश्न हिंदी पत्रकारिता और हिंदी नवजागरण को समझने के लिए अनिवार्य हैं।

इस प्रसंग में फ्रांचेस्का ऑर्सीनी और दूधनाथ सिंह की पुस्तकों में आए हवाले भी द्रष्टव्य हैं। फ्रांचेस्का 'हिंदी का लोकवृत्त' में महादेवी के संपादन-कर्म और 'शृंखला की कड़ियाँ' के बारे में निम्न सूचनाएँ देती हैं:

1. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियाँ, इलाहाबाद, भारती भंडार, 1942; साहित्यकार की आस्था, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 1962¹⁴

2. रामरख सहगल के त्यागपत्र के बाद 'मतवाला' के नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने संपादन

सँभाला जब तक कि उन्हें सितंबर 1935 में बर्खास्त नहीं किया गया। उसके बाद चाँद का संपादन महादेवी वर्मा (1935-8) और उनके बाद चतुरसेन शास्त्री के हाथ में आया।¹⁵

3. 'चाँद' में प्रकाशित उनकी संपादकीय टिप्पणियाँ 'शृंखला की कड़ियाँ' के नाम से प्रकाशित हुईं। 1932 में महिला विद्यापीठ कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर महिलाओं के कवि सम्मेलन के बाद, उन्हें कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। 1935 और 1938 के बीच उन्होंने 'चाँद' का संपादन किया; महादेवी का विदुषी अंक विशेष सराहा गया।¹⁶

यहाँ दो संदर्भ अशुद्ध हैं। पहला, 'शृंखला की कड़ियाँ' के प्रकाशक का—1942 का संस्करण 'भारती भंडार' से प्रकाशित नहीं हुआ था। दूसरा यह कि महादेवी वर्मा के पश्चात चतुरसेन शास्त्री 'चाँद' के संपादक बने। महादेवी वर्मा के पश्चात कुछ अंकों के लिए यह काम 'चाँद' के मैनेजिंग डाइरेक्टर और जेनरल मैनेजर नंदगोपाल सिंह सहगल ने किया और फिर सत्यभक्त को यह दायित्व मिला।

दूधनाथ सिंह ने 'महादेवी' में निम्न सूचनाएँ दी हैं, शृंखला की कड़ियाँ—साधना सदन, प्रयाग (1942)¹⁷/संपादन: 1. चाँद (नवंबर 1935 से जुलाई 1938 तक)¹⁸। दूधनाथ सिंह की सूचना सभी सूचनाओं में सबसे प्रामाणिक कही जा सकती है।

'शृंखला की कड़ियाँ' के आरंभिक संस्करणों को देखें तो कुछ रोचक बातें सामने आती हैं। ऊपर पहले संस्करण का उल्लेख किया गया है; वह साधना सदन, प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा, तीसरा और चौथा संस्करण भी 'साधना सदन, प्रयाग' से ही निकला। दूसरा संस्करण मार्च 1944, तीसरा संस्करण जून 1944 और चौथा संस्करण मई 1947 में प्रकाशित हुआ। ये तीनों संस्करण एक हजार प्रतियों में निकले। दूसरे संस्करण का मूल्य दो रुपया और चौथे संस्करण का मूल्य ढाई रुपया था। तीसरा संस्करण वी.एल.वारशनी, वारशनी प्रेस, कटरा, इलाहाबाद तथा चौथा संस्करण जगतनारायण लाल, हिंदी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित हुआ था। इसका छठा संस्करण भारती भंडार, इलाहाबाद से निकला। मुद्रक थे—महादेव एन० जोशी, लीडर प्रेस, इलाहाबाद। मूल्य था—साढ़े तीन रुपए। आरंभ के चारों संस्करणों में लेखक का नाम 'श्री महादेवी वर्मा, एम.ए.' तथा छठे संस्करण में 'श्री महादेवी वर्मा' मुद्रित है। महादेवी के साथ यह 'श्री' संबोधन ध्यान खींचता है। लेखिकाओं के साथ 'श्री' संबोधन का चलन उस दौर में था।¹⁹ बाद के संस्करणों में यह संबोधन नहीं मिलता।

'चाँद' से महादेवी का जुड़ाव उसके पहले अंक (नवंबर 1922) से ही हो गया था। पहले अंक में उनकी 'चंद्रोदय' और 'चाँद' शीर्षक से कविताएँ प्रकाशित हुई थीं।²⁰ वे नवंबर 1935 में 'चाँद' की संपादिका बनीं। उनके संपादक बनने की एक पूरी पृष्ठभूमि है और प्रसंगवश उसका उल्लेख अनुचित नहीं है। यह पूरा प्रसंग हिंदी पत्रकारिता की दुखती रग को छूने-छेड़नेवाला है।

महादेवी से पहले मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव 'चाँद' के संपादक थे। जून 1932 में वे 'चाँद' के संपादक बने थे। तब रामरख सिंह सहगल 'चाँद' के मैनेजिंग डाइरेक्टर थे। सहगल ने 'चाँद' और 'चाँद प्रेस लिमिटेड' के लिए कई योजनाएँ बना रखी थीं; पर जनवरी 1933 में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनकी जगह निरंजनलाल भार्गव ने ली। नए प्रबंधन में सफल होने का लोभ था पर न तो सहगल जैसी योजनाएँ थीं और न ही जोखिम उठाने का साहस।²¹

'चाँद' की ख्याति उसके विशेषांकों के कारण थी। किंतु, 1933 में उसका कोई विशेषांक न आया। 1934 में नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने नवंबर अंक यानी नववर्षांक 'नारी आंदोलन अंक' के रूप में निकाला। सहगल के बिना इस विशेषांक और दूसरे अंकों की चमक तनिक फीकी है। प्रबंधन के सामने

यह सवाल अवश्य रहा होगा! बहरहाल, नवंबर 1935 का अंक यानी नववर्षाक महादेवी वर्मा के संपादन में 'विदुषी अंक' के रूप में निकालने की तैयारी शुरू हुई। इसमें संपादक नवजादिकलाल श्रीवास्तव की सहमति थी। संभव है, यह सहमति उन्होंने दवाब में दी हो और इसी से एक गाँठ उनके मन में बँध गई हो; और अब 'चाँद' में अपना निबाह उन्हें अब मुश्किल लगा हो!²² सो, अपनी बीमारी का हवाला देते हुए उन्होंने 29 जून 1935 से छुट्टी ले ली।²³ उनकी अनुपस्थिति में 'चाँद' का संपादकीय दायित्व सत्यभक्त ने सँभाला। सत्यभक्त पहले से ही 'चाँद' के संपादकीय विभाग के हिस्सा थे।²⁴

मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव को काम पर न लौटता देख 'चाँद' के लिए नए संपादक की खोज आरंभ हुई। उनकी अनुपस्थिति में जुलाई, अगस्त और सितंबर 1935 के अंकों में संपादक के रूप में उनका नाम गया, पर अक्टूबर में संपादक के रूप में 'निरंजनलाल भार्गव' का नाम गया। अक्टूबर 1935 के 'चाँद' में कंपनी के डायरेक्टर निरंजनलाल भार्गव की ओर से प्रकाशित सूचना 'हमारी क्रांतिकारी योजना'²⁵ से यह पता चलता है कि 'चाँद' की संपादकीय टीम में महादेवी वर्मा के साथ-साथ आचार्य चतुरसेन शास्त्री को भी शामिल करने की बात चल रही थी। महादेवी 'विदुषी अंक' का संपादन करतीं और आचार्य चतुरसेन शास्त्री अन्य अंकों का। किंतु, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की सेवा लेना 'चाँद' को व्यावहारिक न लगा। और, दिसंबर 1935 के अंक में यह घोषणा कर दी गई कि अब पूर्ण जिम्मेदारी महादेवी वर्मा की ही होगी।²⁶

नवंबर 1935 का अंक महादेवी वर्मा के संपादन में 'विदुषी अंक' के रूप में निकला। यह अंक महादेवी की संपादकीय यात्रा की भावी दिशा बता देने में समर्थ है। यह सही है कि 'चाँद' पहले की तुलना में उनके संपादकीय काल में तनिक अधिक 'साहित्यिक' हो गया; पर यह अधिक 'साहित्यिक' होना भी एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप की तरह था। 'विदुषी अंक' में महादेवी ने एक भी पुरुष रचनाकार को शामिल नहीं किया। अंक की अंतर्वस्तु से लेकर प्रस्तुति तक में महादेवी की छाप देखी जा सकती है। इस अंक का संपादकीय 'साहित्य और उसमें स्त्रियों का स्थान' शीर्षक से है। विभिन्न विधाओं में महिला लेखन की तत्कालीन स्थिति का आलोचनात्मक परिचय देने के साथ महादेवी इस लेख को एक सघन चिंता की ओर उन्मुख करती हैं, "वर्तमान समाज में स्त्रियों की निरर्थक और उपेक्षित स्थिति देखकर अब यह विश्वास करना भी कठिन हो जाता है कि किसी सुदूर अतीत में यह समाज का केवल सार्थक ही नहीं विशिष्ट अंग भी रही होगी।" वर्तमान दुरवस्था का सबसे बड़ा कारण उनकी दृष्टि में "यही है कि वह स्वयं अपनी शक्ति और दुर्बलता दोनों से अनभिज्ञ है। मनुष्य की सबसे भयानक दासता उसका अपने आप को दास समझ लेना है। इतने विस्तृत देश के मानव समाज का आधा भाग होकर तथा ऐसा स्वर्णाक्षरों में अंकित रखने योग्य उज्ज्वल इतिहास लेकर भी यदि आज वे अपने ही घरों में बंदिनी हैं, अपने ही प्रियजनों की क्रीतदासी हो रही हैं तो अवश्य ही उनमें आत्मबल और आत्मविश्वास का अभाव है, अन्यथा ऐसा अनर्थ संभव नहीं था।" महादेवी स्त्री की मुक्ति और मनुष्य मात्र की मुक्ति में अभेद मानती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर साहित्य में विकसित होती नवजागरण की चेतना की इस देशज अभिव्यक्ति में अपनी परंपरा से संवाद का प्रयत्न है और यह अतीतोन्मुखी नहीं है, अपितु वर्तमान की चिंता-धुरी पर टिका है।

महादेवी के लिए साहित्य केवल बौद्धिक विलास का माध्यम नहीं है, अस्तु महिला लेखन की न्यूनता को केवल एक साहित्यिक अभाव के रूप में दिखाकर वे चुप नहीं हो जातीं बल्कि उसके कारणों की तथ्यपरक पड़ताल करती हैं। साहित्य में महिलाओं की अपेक्षित सक्रियता के अभाव को वे 'महिला

जगत की अधोगति' से जोड़ती हैं और इसके दो कारण स्थिर करती हैं, 'विकृत धर्म की अंधभक्ति और मिथ्या आदर्शवाद में आसक्ति।' स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन पुरुषों के द्वारा नहीं हो सकता, उनका सहयोग सहायक हो सकता है किंतु महादेवी के अनुसार केंद्रीय और सक्रिय भूमिका तो स्त्रियों को ही निभानी है और यह सक्रियता पुरुषों की व्याख्याओं से मुक्ति पाए बगैर संभव नहीं। वे लिखती हैं, "जब तक स्त्रियों की विचारधारा में परिवर्तन न हो जावे वे अपनी समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान न देंगी और अपने कष्टों को त्याग का रूप समझती रहेंगी।" महादेवी ने अपने पहले संपादकीय में स्त्रियों की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का दायित्व विदुषी महिलाओं पर निश्चित किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ के जरिए वे स्वयं यही कर रही थीं। दूधनाथ सिंह ने उचित ही लिखा है, "अगर 'अतीत के चलचित्र', 'स्मृति की रेखाएँ' और 'शृंखला की कड़ियाँ' महादेवी के रचनात्मक-सैद्धांतिक स्त्री विमर्श हैं, तो 'प्रयाग महिला विद्यापीठ' का उन्नयन महादेवी द्वारा संचालित व्यावहारिक स्त्री विमर्श की अद्भुत मिसाल है। 'महिला विद्यापीठ' में स्त्री-शिक्षा का संचालन, उसका उत्कर्ष और 'चाँद' (महादेवी सन् 1935 से 1938 तक 'चाँद' की संपादिका थीं) में हर माह संपादकीय आलेख के रूप में छपनेवाले भारतीय स्त्रियों की समस्याओं पर विभिन्न कोणों से लिखे गए 'शृंखला की कड़ियाँ' के लेख और 'चल-चित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' एक ही समय के समानांतर सृजन हैं।"²⁷

महादेवी के संपादन में जुलाई 1938 तक के अंक उपलब्ध हैं। इस अंक में 'परित्यक्त भारतीय नारी' शीर्षक से लेख प्रकाशित है। लेख के ऊपर '1' मुद्रित है। इससे संकेत ग्रहण किया जा सकता है कि यह लेख का पहला भाग था। इस अंक की संख्या थी-वर्ष 16, खंड-2, संख्या-3; इसके ठीक बाद अगस्त 1938 से अप्रैल 1939 तक के अंक अनुपलब्ध हैं। मई 1939 के अंक पर यह संख्या मुद्रित है-वर्ष 16, खंड-2, संख्या-6; यानी जुलाई 1938 (संख्या-3) और मई 1939 (संख्या-6) के बीच दो अंक और भी आए। ये अंक नहीं मिलते। क्या महादेवी ने 'परित्यक्त भारतीय नारी' का शेष भाग भी लिखा था, क्या वह प्रकाशित भी हुआ था; जैसे सवाल अनुत्तरित हैं। हाँ, यह तय है कि महादेवी के 'चाँद' छोड़ने के पश्चात उसका प्रकाशन कुछ अंकों के लिए बंद हो गया और फिर 1939 में शुरू हुआ। पर, वे 'चाँद' से क्यों हटीं, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता।

पुनः 'शृंखला की कड़ियाँ' पर लौटें, इसमें संकलित कुल ग्यारह लेख 'चाँद' के विभिन्न अठारह अंकों के संपादकीय हैं। 'चाँद' में संपादकीय कॉलम 'संपादकीय विचार' शीर्षक से प्रकाशित होता था। नवंबर 1935 का संपादकीय भी इसी शीर्षक से प्रकाशित है। महादेवी ने दिसंबर 1935 में यह शीर्षक बदल दिया। अब नया शीर्षक था- 'अपनी बात'। 'शृंखला की कड़ियाँ' में संकलित पहला लेख 'हमारी शृंखला की कड़ियाँ' दिसंबर 1935 में 'अपनी बात' कॉलम में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में यह लेख दो भागों में है। इसका दूसरा भाग जनवरी 1936 के अंक में प्रकाशित है। आरंभिक संस्करणों में इस लेख का प्रकाशनकाल 1931 बताया गया है।

पुस्तक में संकलित दूसरा लेख 'युद्ध और नारी' 'चाँद' में अक्टूबर 1937 के अंक में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में इसका प्रकाशनकाल 1933 बताया गया है।

तीसरा लेख 'नारीत्व का अभिशाप' 'चाँद' में जुलाई 1936 में प्रकाशित हुआ जबकि पुस्तक में इसे 1933 का बताया गया है। पत्रिका में इसका शीर्षक 'स्त्रीत्व का अभिशाप' है।

चौथा लेख 'आधुनिक नारी' पुस्तक में 1934 का बताया गया है। यह दो भागों में पुस्तक में संकलित है। यह लेख 'आधुनिक नारी की स्थिति पर एक दृष्टि' शीर्षक से कुल तीन अंकों में-दिसंबर

1937, जनवरी 1938 और फरवरी 1938 में प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1937 और जनवरी 1938 में प्रकाशित अंश पुस्तक में संकलित हैं।

पाँचवाँ लेख 'घर और बाहर' शीर्षक से है। इसके तीन भाग हैं। ये तीनों भाग पत्रिका में क्रमशः दिसंबर 1936, जनवरी 1937 और फरवरी 1937 के अंक में प्रकाशित हैं। पुस्तक में इसे 1934 का बताया गया है।

छठा लेख 'हिंदू स्त्री का पत्नीत्व' शीर्षक से है। पुस्तक में इसे 1934 का बताया गया है जबकि 'चाँद' में यह नवंबर 1936 में प्रकाशित हुआ था।

सातवाँ लेख 'जीवन का व्यवसाय' दो भागों में है और आरंभिक संस्करणों में इसे 1934 का बताया गया है जबकि यह लेख जून 1937 और जुलाई 1937 के अंकों में प्रकाशित हुआ था।

आठवाँ लेख 'स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न' भी दो भागों में है और पुस्तक में इसे 1935 का बताया गया है जबकि यह लेख मार्च-अप्रैल 1938 के संयुक्तांक और मई 1938 में प्रकाशित है।

नवाँ लेख 'हमारी समस्याएँ' शीर्षक से है। महादेवी ने इस शीर्षक से तीन अंकों-फरवरी 1936, मार्च 1936 और अप्रैल 1936 में संपादकीय लिखे। पुस्तक में फरवरी 1936 में प्रकाशित संपादकीय संकलित नहीं है। पुस्तक में इसका प्रकाशन वर्ष शुद्ध है।

दसवाँ लेख 'समाज और व्यक्ति' है। यह लेख 'चाँद' में नवंबर 1937 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष पुस्तक 1937 ही बताया गया है।

ग्यारहवाँ लेख 'जीवन की कला' है। पुस्तक में इसे 1934 का बताया गया है। यह लेख 'जीने की कला' शीर्षक से 'चाँद' में सितंबर 1936 में प्रकाशित हुआ था।

'चाँद' में प्रकाशित लेख लगभग उसी रूप में 'शृंखला की कड़ियाँ' में संकलित हुए। कुछ लेखों में कुछ शब्दों में फेरबदल के अतिरिक्त कोई बड़ा बदलाव महादेवी ने नहीं किया। हाँ, 'स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न' शीर्षक लेख के दूसरे भाग, मई 1938 में प्रकाशित, को पुस्तक में संकलित करते हुए महादेवी ने उसके अंतिम अनुच्छेद को नए सिरे से तैयार किया। अस्तु! यह प्रश्न बना रहता है कि आरंभिक संस्करणों में ये भूलें क्योंकर हुईं? क्या महादेवी इन गलतियों से अनभिज्ञ थीं? या, इन सूचनाओं की प्रामाणिकता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं? ये गलतियाँ एक नहीं, दो नहीं, कम-से-कम छह बार क्यों दुहराई गईं? बाद के संस्करणों से इस सूचना का न होना, एक नए दोष को ओढ़ने की तरह है। क्या महादेवी तथ्यों के प्रति इस हद तक लापरवाह थीं?

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ :

1. 'शृंखला की कड़ियाँ' के आरंभिक संस्करणों (आरंभिक छह संस्करणों में तो यह है ही) में यह दोष है। महादेवी वर्मा क्या इसके प्रति सचेत नहीं थीं? क्या लेखों के साथ वर्षों का उल्लेख अनुमान के आधार पर कर दिया गया था? जबकि इन लेखों के प्रकाशित हुए अधिक समय भी नहीं बीता था। यह कोई सामान्य भूल नहीं थी। बाद के संस्करणों में वर्षोल्लेख नहीं किया गया। इससे एक दोष तो ढँक गया, लेकिन पूर्व की भूल का निराकरण नहीं हो पाया।
2. निर्मला जैन, महादेवी साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007, खंड-1, पृ० 443
3. वही, पृ० 447
4. प्रियंवद, चाँद चयन, संपादकीय खंड, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, प्रथम संस्करण, 2018, खंड-1, पृ० 12

5. वही, पृ० 16
 6. नवंबर माह से 'चाँद' का नया साल शुरू होता था। इसके प्रत्येक अंक में पूर्णांक, वर्ष, खंड, संख्या के साथ-साथ अंग्रेजी का माह भी अंकित होता था। 1933 तक केवल एक बार मई-जून 1925 में संयुक्तांक आया। इसकी अंक संख्या 31-32 थी। उनके चयन में पहला संपादकीय रामरख सिंह सहगल (अगस्त 1929) का है। अगस्त 1929 का अंक बेरासीवाँ अंक था। यानी, उलटी गिनती करते हुए बहुत आसानी से 'चाँद' के पहले अंक का समय ज्ञात किया जा सकता था।
 7. विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोश, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, खंड-2, पृ० 768-774. विजयदत्त श्रीधर ने 'जयाजी प्रताप' के 28 जनवरी 1937 के अंक में 'चाँद' के 'विदुषी अंक' पर प्रकाशित एक टिप्पणी का उल्लेख किया है। उक्त टिप्पणी में कहा गया है कि "संपादिका श्रीमती महादेवी वर्मा एम.ए. मैनेजिंग डायरेक्टर पं. निरंजनलाल भार्गव, प्रकाशक चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, वार्षिक मूल्य साढ़े छह रुपये, इस अंक का मूल्य डेढ़ रुपया, पृष्ठ संख्या 160, चित्र तिरंगे 3, दुरंगे 3 और एकरंगे 35; चाँद शिक्षित और संभ्रांत महिलाओं का श्रेष्ठ पत्र है। चाँद में केवल नारी आंदोलन ही नहीं अपितु सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों से संबंध रखनेवाली भी पर्याप्त ज्ञातव्य सामग्री रहती है, अतः इसे 'उत्कृष्ट सुधारक पत्र' भी माना जाता है।" (वही, पृ० 374)
- विजयदत्त श्रीधर द्वारा 1937 का अशुद्ध उल्लेख संभवतः 'जयाजी प्रताप' की इसी टिप्पणी के कारण है।
8. गंगाप्रसाद पांडेय, महीयसी महादेवी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1992, पृ. 32-33
 9. वही, पृ० 347-348
 10. वही, पृ० 351
 11. नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, सामयिक बुक्स, नई दिल्ली, 2014, पृ० 110
 12. सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2015, पृ० 285
 13. गोपाल राय, हिंदी साहित्य का इतिहास (संपादक-डॉ. नगेंद्र), मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 1998, पृ० 603
 14. फ्रांचेस्का ऑर्सीनी, हिंदी का लोकवृत्त (1920-1940), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ० 142-टिप्पणी संख्या 57 एवं पृ० 540
 15. वही, पृ० 323; फ्रांचेस्का लिखती हैं, "रामरख सहगल के त्यागपत्र के बाद, 'मतवाला' के नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने संपादन सँभाला जब तक कि उन्हें सितंबर 1935 में बर्खास्त नहीं किया गया। उसके बाद 'चाँद' का संपादन महादेवी वर्मा (1935-8) और उनके बाद चतुरसेन शास्त्री के हाथ में आया। हालाँकि ये सभी योग्य संपादक थे और 'चाँद' एक बहुत आकर्षक पत्रिका बनी रही, पत्रिका की तीखी, राजनैतिक और परिवर्तनकामी धार जाती रही। महादेवी जी के संपादन में 'चाँद' महिलाओं की पत्रिका अधिक बन गई (उन्होंने सामग्री में लेखिकाओं को प्रश्रय देना शुरू किया) और साथ ही उसकी साहित्यिकता भी बढ़ गई। चिंताओं और सरोकारों का जो सतत विस्तार सहगल ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत परिकल्पित किया था, वह अब ऐसी शिक्षित महिलाओं की सुरुचिपूर्ण पत्रिका के सरोकारों बदल गया, जो सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक और राजनैतिक स्वाधीनता से प्रतिबद्ध थी, मगर स्त्रीत्व की मध्यवर्गीय धारणा के अनुसार, जहाँ मर्यादा का आत्मसम्मान द्वारा फिर से परिभाषित किया गया था।"
 16. वही, पृ० 495
 17. दूधनाथ सिंह, महादेवी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ० 314
 18. वही, पृ० 315

19. 1932 में प्रकाशित काव्य संकलन 'रश्मि' (साहित्य भवन, लिमिटेड, प्रयाग) के रचनाकार का नाम 'श्री महादेवी वर्मा, बी.ए.' है। लेखिकाओं के लिए यह संबोधन निराला ने भी दिया है। देखें—'श्री 'चकोरी जी' की कविता'; सुधा, नवंबर 1934 में प्रकाशित और नंदकिशोर नवल द्वारा संपादित 'निराला रचनावली' (राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006, खंड-5, पृ० 395-400) में संकलित।

यह 'श्री' संबोधन प्रचलन में किस प्रकार आया होगा—यह स्वतंत्र शोध का विषय है। क्या लेखक-संपादक-प्रकाशक (पुरुष) इसके जरिए लेखिकाओं को पुरुषों से बराबरी का सम्मान देना चाहते थे। या, लेखिकाओं के द्वारा प्रयुक्त यह संबोधन पुरुष वर्चस्व के प्रति एक चुनौती थी। या, दूसरे प्रलोभनों की ही तरह सुधारवादी प्रयासों का एक दिखावा था जिससे लेखिकाओं को प्रभावित-मोहित किया जा सकता था।

20. देखें, चाँद, वर्ष-1, खंड-1, अंक-1, संख्या-1, नवंबर 1922, पृ० 14 और 73; इसी अंक में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता 'समर्पण' भी प्रकाशित हुई। 'चाँद' की संचालिका विद्यावती सहगल इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की शिक्षिका थीं। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की स्कूली शिक्षा यहीं हुई थी। दोनों की रचनात्मक प्रतिभा निखारने में विद्यावती सहगल की भूमिका थी।
21. रामरख सिंह सहगल ने अपनी योजनाओं को विस्तार देने के लिए 16 नवंबर 1931 को 'चाँद प्रेस लिमिटेड' की शुरुआत की। उनकी विस्तृत योजनाओं को जानने के लिए देखें—चाँद, मार्च 1932, अक्टूबर 1932; नई-नई योजनाएँ बनाने और उन्हें सफल करने में सहगल माहिर थे। वे खूब अच्छी तरह जानते थे कि पत्रिका या अपनी योजनाओं को किस प्रकार चर्चा में रखा जाए; इसके लिए वे जोखिम उठाने से भी नहीं चूकते थे। इसी क्रम में वे 1932 में जेल भी गए। कलकत्ता में उन्हें शारीरिक चोट भी पहुँचाई गई। लिमिटेड कंपनी बनने तक 'चाँद' पर उनका एकाधिकार था; वे संपादक न भी रहे पर पत्रिका उनके अनुसार निकलती थी; नया प्रबंधन अब उनकी रीति-नीति, अंग्रेजी राज से टकराव एवं जोखिम उठाने के स्वभाव में बदलाव चाहता था। किंतु, वे अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं थे। (देखें, चाँद प्रेस लिमिटेड से अलग होने के विषय में दिया गया वक्तव्य, देखें—फरवरी 1933, पृ० 510-511) सहगल ने 'चाँद' से स्वयं को अलग कर लिया और उनकी जगह इलाहाबाद के रईस और बैंकर निरंजनलाल भार्गव ने ली।
22. 'चाँद' के विदुषी अंक की एक घोषणा अप्रैल 1935 के अंक में है। यह घोषणा चाँद प्रेस लिमिटेड के जनरल मैनेजर नंदगोपाल सिंह सहगल की ओर से है। इस घोषणा में संपादक का नामोल्लेख नहीं है। संभव है, महादेवी के नाम की चर्चा इसके बाद हुई हो। महादेवी ने पूरे अंक की योजना अपने अनुसार बनाई। सितंबर 1935 के अंक में इससे जुड़ी एक सूचना प्रकाशित है, जिसमें 'चाँद' के लिए अपेक्षित लेखों-रचनाओं की अनुपलब्धता पर टिप्पणी है, "मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि नारी जाति तक इस महत्वपूर्ण अंक की आवाज नहीं पहुँची। हमारे पास बहुत कम लेख और कविताएँ आई हैं। यदि पुरुष लेखकों की बात होती तो अब तक ढेरों उत्तमोत्तम लेख हमारे पास आ चुके होते। तब क्या मैं यह समझूँ कि अब भी स्त्री समाज में उच्च शिक्षित स्त्रियों का अभाव है। मैं तो कभी भी स्त्री जाति का यह अपमान नहीं सह सकती। मैं चाहती हूँ कि भारत के चाहे भी जिस प्रांत की बहिन हों—वे 'चाँद' के इस विशेषांक के लिए अपने विचार अवश्य भेजने की कृपा करें।" महादेवी ने तय किया था कि पूरे अंक में केवल स्त्रियों की रचनाएँ हों। प्रबंधन ने इसकी स्वीकृति दी होगी यानी 'विदुषी अंक' से नवजादिकलाल श्रीवास्तव की भूमिका गौण कर दी गई थी। नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने यहीं से स्वयं को 'चाँद' से अलग कर लिया। कहना मुश्किल है कि इसमें महादेवी वर्मा की कितनी इच्छा थी और कितनी प्रबंधन की भूमिका या दोनों की संयुक्त योजना। अपने संपादकत्व में नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने महादेवी को प्रमुखता से जगह दी।

यों, महादेवी पहले भी 'चाँद' में प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं; किंतु 1933-34 में उन्हें तनिक अधिक प्रमुखता मिली। इसके साथ ही, प्रयाग महिला विद्यापीठ से जुड़ाव के कारण उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही थी। ऐसे में महादेवी के आगे आने से प्रबंधन को लाभ ही था।

23. मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के जीवन और स्वभाव से हिंदी समाज प्रायः अपरिचित है। उनके स्वभाव का कुछ-कुछ पता आचार्य शिवपूजन सहाय को लिखे उनके पत्रों से चलता है। 'चाँद' से अलग होकर नवजादिकलाल श्रीवास्तव नए काम की तलाश में कलकत्ता पहुँचे। वहाँ वे पहले भी काम कर चुके थे पर नई नौकरी की तलाश आसान न थी। 22 जुलाई 1936 को शिवपूजन सहाय को लिखे पत्र में वे कहते हैं, "मेरा भाग्यचक्र अभी गर्दिश में है। मेरी कोई चेष्टा सफल नहीं हो रही है।" (मंगलमूर्ति-सं., शिवपूजन सहाय रचनावली, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2011 खंड-8, पृ० 332) उन्हें आश्वासन मिल रहे थे, पर सफलता नहीं। कलकत्ता में मुकुंदलाल वर्मन रामकृष्ण डालमिया के सहयोग से 'हिंदू पंच' का फिर से प्रकाशन करने जा रहे थे और मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव अपने लिए काम के सिलसिले में उनसे मिल रहे थे। मुकुंदलाल वर्मन से हाँ या न का कोई स्पष्ट उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। शिवपूजनबाबू को चिट्ठी में अपना हाल बताते हुए वे लिखते हैं, "मुकुंदलाल ने सप्ताह बीतने पर भी कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया। सिर्फ यही कहते रहे कि शीघ्र ही बातऊँगा। उस समय तक मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। आत्मविश्वास तो एक बारगी ही नष्ट हो गया था। लिखते हुए हाथ काँपता था। दिमाग एकदम खाली मालूम होता था। मैं चाहता था कि जो कुछ हो, कुछ दिन ठहरकर ही हो।...." (वही, पृ० 332-333) वे मुकुंदलाल वर्मन से फिर मिले, "परंतु मुकुंदलाल ने फिर भी कुछ साफ नहीं बतलाया। मेरे आत्माभिमान ने सलाह दी कि जब तक दरिद्रदेव साथ हैं, तब तक कहीं जाने-आने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी को गरज होगी और बुलाएगा, तभी जाऊँगा, अन्यथा नहीं।" (वही, पृ० 333) नवजादिकलाल श्रीवास्तव को भूख और भौतिक सुविधाओं के अभाव की पीड़ा चाहे जितनी रही हो, जीवन के प्रति निराशा तो कतई न थी। उसी चिट्ठी में अंत में वे लिखते हैं, "बक्सर में गंगा तट पर एक छोटी सी कुटिया और अमराई। प्रस्ताव तो वास्तव में प्रलोभनीय है। परंतु मुझे तो विश्वास नहीं होता कि मरने के लिए ऐसा एकांत शांत स्थान मुझे प्राप्त होगा। मेरे भाग्य में तो अन्न चिंता में घुल-घुलकर मरना बदा है। पर आप मेरी कोई चिंता न कीजिए। मैं अच्छी तरह से हूँ। यथासंभव प्रसन्न रहने की चेष्टा करता हूँ। परमात्मा ने इस समय यहाँ जिस अवस्था में रख छोड़ा है, गनीमत है।" (वही, पृ० 334)

कहना न होगा, यह आत्माभिमान एक दिन में नहीं उपजता। मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के लिए यह इलाहाबाद में भी मायने रखता होगा! रामरखसिंह सहगल तक 'आत्माभिमान' के लिए समस्या न आई हो, किंतु अब नए प्रबंधन की नई रीत से निबाह उन्हें कठिन नजर आया होगा। बाद में 'चाँद' से अपने अलगाव के संबंध में उन्होंने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में यह वक्तव्य प्रकाशित कराया—'चाँद से मेरे अलग होने का कारण'—गत अक्टूबर के 'चाँद' पर संपादक की जगह मेरे बदले एकाएक पंडित निरंजनलालजी भार्गव का नाम देखकर मेरे कई मित्रों ने आश्चर्य प्रकट किया है, इसके सिवा इस एकाएक परिवर्तन के कारण जनता में भ्रम फैलने की भी संभावना है और इस संबंध में लोगों को मनमाना अनुमान लगाने का मौका मिल सकता है, इसलिए मैं समझता हूँ, इस संबंध में दो-चार पंक्तियाँ लिखकर परिस्थिति को साफ कर देना अनुचित न होगा।

वास्तव में इस एकाएक परिवर्तन का कोई कारण मुझे भी नहीं मालूम; क्योंकि 'चाँद' के सुयोग्य संचालकों ने इस संबंध में अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं दी है। मैंने बीमारी के कारण डेढ़ महीने की छुट्टी ली थी, इतने में एकाएक यह परिवर्तन हो गया। अतः मेरे लिए भी यह घटना उतनी ही रहस्यपूर्ण है, जितनी औरों के लिए।

मेरा स्थान श्रीयुत निरंजनलाल जी भार्गव ने कैसे लिया, इसका भी कोई ज्ञान मुझे नहीं है और न मैं उनकी साहित्यिक योग्यता के संबंध में ही कुछ जानता हूँ। मुझे जहाँ तक मालूम है, वे इलाहाबाद के एक कागज के बड़े दूकानदार और आजकल चाँद प्रेस लि० के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं। हिंदी से मेरा संबंध तीस वर्षों का है, परंतु आज तक मुझे उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक या लेख आदि पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ।

परंतु जहाँ तक मेरा अनुमान है, भार्गवजी ने एक बार के लिए ही संपादक होना स्वीकार किया होगा; क्योंकि नवंबर का चाँद विदुषी अंक होगा और उसका संपादन भार मेरे अनुरोध से श्रीमती महादेवी वर्मा एम०ए० महोदया स्वीकार कर चुकी हैं। इसके बाद सुना जाता है, संपादकीय नोट आदि दिल्ली से श्री चतुरसेन शास्त्री लिखकर भेज दिया करेंगे और संपादक के स्थान पर शायद नाम भी उन्हीं का छपा करेगा।

‘चाँद’ से मेरे संबंध गत सितंबर के अंत तक रहा है, परंतु अभी तक जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतन भी नहीं मिला है और न नियमानुसार एक मास पूर्व नोटिस देने के बदले एक मास का वेतन ही मिला है। मैं इस संबंध में संचालकों से लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। विनीत-नवजादिकलाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व संपादक ‘चाँद’। (माधुरी, नवंबर 1935, पृ० 312-314)

यह पत्र ‘विशाल भारत’ के नवंबर 1935 के अंक में भी प्रकाशित हुआ। वहाँ इसे ‘चाँद संचालकों का अन्याय’ शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपनी ओर से लिखा, “कुछ समय पूर्व ‘आर्यमित्र’ के संचालकों ने ‘आर्यमित्र’ के संपादक श्री हरिशंकर शर्मा के प्रति जो अन्याय किया था, हमें उसके विरुद्ध लिखना पड़ा था। आज हम देखते हैं कि ‘चाँद’ के संचालक भी उसी प्रकार के अन्याय की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अभी तक ‘चाँद’ के संपादक मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव थे; किंतु अक्टूबर के ‘चाँद’ में एकाएक संपादक के नाम के स्थान में श्री निरंजनलाल भार्गव का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। भीतर के पृष्ठों को खोजने पर भी कहीं इस बात का पता न चला कि मुंशीजी ‘चाँद’ से क्यों अलग हुए, अथवा क्यों अलग किए गए? ‘हिंदुस्तान’ के नए अंक में मुंशीजी का एक पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसे इस विषय पर पूरा प्रकाश पड़ता है। मुंशीजी लिखते हैं—” (विशाल भारत, नवंबर 1935, पृ० 578-579) संपादक ने इसके पश्चात भी यह टिप्पणी की, “हिंदी के लेखकों और संपादकों की आर्थिक अवस्था अत्यंत हीन है। हिंदी में साहित्य सेवा का व्रत लेना दरिद्रता के साथ गठबंधन करना है। हिंदी की साहित्य सेवा एक बड़ा भारी आत्म त्याग है। इस त्याग को देखते हुए संपादकों को बिना सूचना के नौकरी से अलग कर देना पत्र संचालकों का अक्षम्य अन्याय है। हिंदी संसार को संचालकों की इस धाँधली के विरुद्ध जोर की आवाज उठानी चाहिए।” (वही)

24. मई 1932 से अक्टूबर 1932 की अर्द्धवार्षिक फाइल पर संपादक के रूप में मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव के साथ सत्यभक्त का नाम भी प्रकाशित है। बाद के अंकों या फाइल पर सत्यभक्त का नाम नहीं मिलता।
25. यह विज्ञापन/सूचना महादेवी के चित्र के साथ प्रकाशित हुई थी। विज्ञापन/सूचना का पूरा पाठ निम्नवत है:

हमारी क्रांतिकारी योजना! सोते हुए भारत की भाग्यहीन बहिनों में मातृशक्ति का उदय करना ‘चाँद’ का जीवन-ध्येय है, यह भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा जानता है। पाखंडपूर्ण धर्म, रूढ़ियों और कुरीतियों का ‘चाँद’ कट्टर शत्रु है। ‘चाँद’ हिंदू संस्कृति को जीवित करने के लिए जी रहा है और अंत में उसी के लिए मरेगा भी।

अपने 13 वर्ष के संघर्षमय जीवन में ‘चाँद’ ने घाव पर घाव खाए हैं। उसके आत्म-बलिदान और योद्धा जीवन का इतिहास जो लोग जानते हैं, वे ‘चाँद’ की कष्ट कहानी सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकते। ‘चाँद’ के क्रांतिकारी विशेषांकों ने ‘चाँद’ को जहाँ भारतवर्ष भर के पत्रों में विख्यात कर दिया है, वहाँ

उसे बड़ी भारी कठिनाइयों में डाला है, जिसमें आर्थिक कठिनाई सब से अधिक है।

इधर हमें आर्थिक कठिनाई के युद्ध में सारी शक्ति लगा देनी पड़ी। प्यारे पाठकों से सहायता माँगना 'चाँद' ने अपनी शान के विपरीत समझा। उसने अपनी तकलीफों को आप ही हल किया। और पाठक अब यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस समय 'चाँद' ने अपनी समस्त आर्थिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है और अब वह फिर से अपने पूरे वेग से अपने युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होने के लिए कसर कस रहा है। हिंदू समाज को आदर्श समाज के रूप में देखना, हिंदू सभ्यता की वैज्ञानिक उन्नति देखना, हिंदू महिलाओं को दुर्गा का अवतार बनाना, हिंदू बच्चों को सिंह के बच्चे बनाना 'चाँद' का ध्येय है। इस समय 'चाँद' अपने ध्येय की पूर्ति के लिए बहुत सी योजनाएँ कर रहा है, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जिसे 'चाँद' अपना सौभाग्य समझता है, वह यह है कि प्रसिद्ध महाकवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा, एम०ए०, प्रिंसिपल प्रयाग महिला विद्यापीठ ने 'चाँद' का संपादन अपने हाथ में ले लिया है। हम समझते हैं कि साक्षात् सरस्वती को हमने 'चाँद' के शुभ्र रजत-सिंहासन पर विराजमान किया है। इसके सिवा हमने 'चाँद' के सुपरिचित ओजस्वी लेखक, लौह-लेखनी के धनी, आचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री का पूर्ण सहयोग भी स्थायी रूप से प्राप्त कर लिया है। इन दो दिग्गज कलम के अधिपतियों का सहयोग पाकर 'चाँद' एक बार भारत के सामाजिक प्रांगण में सिंह गर्जना किया चाहता है।

पाठक जानते हैं कि 'चाँद' की सबसे बड़ी विशेषता उसके असाधारण विशेषांक हैं। आगामी दो वर्षों में हमने कई विशेषांकों को प्रकाशित करने की योजना की है। इस योजना में 'चाँद' एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा है। ये विशेषांक देश में कैसा भूकंप उत्पन्न करेंगे, इसका अनुमान आप इसी से कर सकते हैं कि 'विदुषी अंक' को छोड़कर शेष सभी अंकों का संपादन आचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री जी करेंगे। जिन लोगों ने शास्त्री जी की विद्युत्तमयी लेखनी का चमत्कार देखा है, वे समझ सकेंगे कि ये विशेषांक देश में कैसी हलचल उत्पन्न कर देंगे। विशेषांकों की विस्तृत योजना शीघ्र ही किसी आगामी अंक में प्रकाशित की जाएगी।

यदि हमारे पाठकों ने इस महान उद्योग में हमें सहयोग प्रदान किया और 'चाँद' का प्रचार बढ़ाने में हमारा हाथ बँटाया तो हम निश्चय ही उपर्युक्त योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करके दिखला देंगे। हमारा विश्वास है कि इस नवीन रूप में 'चाँद' हिंदी संसार की एक अलभ्य सामग्री सिद्ध होगा और अपने जीवन उद्देश्य को सार्थक करके दिखला सकेगा।—निरंजनलाल भार्गव, मैनेजिंग डाइरेक्टर

26. इस घोषणा में एक ओर महादेवी को संपादन की पूरी जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा की गई तो दूसरी ओर नवजादिकलाल श्रीवास्तव के उपर्युक्त बयान का जवाब दिया गया। खाता-बही की शैली का यह बयान नए प्रबंधन की व्यावसायिक रीति-नीति का परिचय देने में सक्षम है। पूरा वक्तव्य निम्नवत है:

'चाँद की नवीन संपादकीय व्यवस्था' : मुंशी नवजादिकलाल का भ्रमपूर्ण वक्तव्य

अक्टूबर मास के 'चाँद' में संपादकीय व्यवस्था के परिवर्तन के संबंध में जो सूचना दी गई थी, उसमें बतलाया गया था कि श्री० चतुरसेन शास्त्री पत्र के संपादकीय कार्य में नियमित रूप से सहयोग करेंगे, परंतु बाद में विशेष रूप से विवेचना करने पर यह जान पड़ा कि यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं हो सकती। इसलिए इस व्यवस्था को उसी समय बदल दिया गया और पत्र के संपादन की पूर्ण जिम्मेदारी श्रीमती महादेवी वर्मा को ही दी गई। उन्होंने इस उत्तरदायित्व को कहाँ तक निबाहा है, इसका परिचय उनके संपादित 'विदुषी अंक' से लग सकता है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य से हमने 'चाँद' की संपादकीय व्यवस्था में परिवर्तन किया था, वह पूर्णतया सफल हुआ है और कुछ समय से उसमें जो शिथिलता आ गई थी वह श्रीमती महादेवी जी के सम्पादकत्व में दूर होकर वह पुनः समाज और देश की उपयोगी सेवा करने लगेगा।

यहाँ पर हम 'चाँद' के भू०पू० संपादक मुंशी नवजादिकलाल जी के उस वक्तव्य के—जो हाल ही में कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और जिसके कारण लोगों में कुछ गलतफहमी सी फैला रही है—विषय में भी कुछ कहना चाहते हैं। मुंशी जी को शिकायत है कि उनको रहस्यपूर्ण ढंग से, बिना किसी तरह की सूचना दिए, हटा दिया गया और उनकी तीन महीने की तनख्वाह भी नहीं दी गई। मुंशी जी ने बीमारी के कारण 29 जून से छुट्टी ली थी। तब से न कभी एक मिनट के लिए उन्होंने ऑफिस के अंदर कदम रखा और न 'चाँद' के लिए एक अक्षर लिखा। इन तीन महीनों में पत्र-संपादन का पूरा काम श्री० सत्यभक्त जी ने किया है। मुंशी जी का नाम इन दिनों भी संपादक के स्थान पर अवश्य गया है, पर उसका कारण था। हम उनको जान-बूझकर हटाना नहीं चाहते थे और हमारा ख्याल था कि वे महीने-पंद्रह दिन में काम पर लौट आएँगे। पर जब उनको दो महीने से भी अधिक हो गया और फिर भी उनका लौटना अनिश्चित ही रहा तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करना हमारे लिए कठिन हो गया। क्योंकि संपादन की अस्थायी व्यवस्था से पत्र की बड़ी हानि हो रही थी और उसमें जिन परिवर्तनों की आवश्यकता हम अनुभव कर रहे थे वे रुके हुए थे। इस परिस्थिति में विवश होकर हमको संपादकीय व्यवस्था बदल लेनी पड़ी।

चाँद प्रेस लिमिटेड के नियमानुसार कंपनी के तमाम उच्च कर्मचारियों को वर्ष में 22 दिन की सवेतन छुट्टियाँ दी जाती हैं। मुंशी जी को 1 जून 1932 से 31 मई 1935 तक तीन वर्ष में 66 दिन की छुट्टी सवेतन मिल सकती थी। पर उन्होंने इस अवधि के भीतर 95 दिन की छुट्टी ली। इसलिए 29 दिन की छुट्टी उनको बिना वेतन के दी गई। पहले उनको 66 के बजाय 74 दिन की छुट्टी सवेतन दे दी गई थी, पर जब 'एकाउंट' देखने से यह गलती मालूम हुई तो 8 दिन का वेतन उनकी फरवरी की तनख्वाह से काट लिया गया। कंपनी का आर्थिक वर्ष जून से आरंभ होता है और इस प्रकार इस वर्ष में उन्होंने केवल एक मास (जून) काम किया था जिसका पूरा वेतन उन्हें दे दिया गया है, यद्यपि 29 जून से ही उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। कंपनी के उपरोक्त नियम का ख्याल रखते हम नहीं समझते कि मुंशी जी को किस प्रकार इतनी अधिक छुट्टियाँ सवेतन दी जा सकती हैं। यदि उनके साथ इस प्रकार का विशेष व्यवहार किया जाए तो फिर दूसरे कर्मचारी भी ऐसा ही दावा करने लगेंगे और न्याय की दृष्टि से हमको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी दशा में कंपनी की व्यवस्था किस प्रकार कायम रह सकती है, यह पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं। इन बातों से पाठक मुंशी जी की वेतन संबंधी शिकायत की असलियत समझ सकते हैं। हम इतने समय तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे और इस कारण उनका नाम रहने दिया। इसके लिए उनको कई सौ रुपया वेतन स्वरूप दिया जाए, यह कहाँ तक उचित और न्याययुक्त है, यह पाठक स्वयं ही विचार करें। अगर यह प्रतीक्षा वाली बात न होती तो मुंशी जी के नाम में कोई ऐसी बात न थी, जिससे हम उनकी जगह श्री० सत्यभक्त जी का, जो मुंशी जी के सामने भी अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य करते रहते थे, नाम न दे सकते। मुंशी जी चाहे अपने संपादन को प्रशंसनीय और अद्वितीय समझते हों, पर हमको तो सदा उनकी ऐसी लापरवाही और भूलों का पता लगता रहा है जिनसे पत्र के गौरव की हानि हुई है और हमको तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारी फायल ऐसे प्रमाणों से भरी पड़ी है, जिनसे मुंशी जी की संपादन संबंधी त्रुटियों पर पूरा प्रकाश पड़ सकता है और जिनसे पाठकों को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि इतने दिनों तक उनको जो इस पद पर रहने दिया गया वह भी वास्तव में उनके साथ एक प्रकार की रियायत ही थी। पर इन तमाम बातों का ख्याल न करके मुंशी जी उल्टा हमीं को दोषी बना रहे हैं और तमाम पत्रों में भ्रमपूर्ण चिट्ठियाँ छपाकर हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। हम इस प्रकार निस्सार वाद-विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अब तक चुप रहे। पर यह देख कर हमारे इस प्रकार चुप रहने का दूसरा ही अर्थ लगाया जा रहा है और इससे पाठकों में गलतफहमी होने का डर है—हमने एक बार अपनी स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक समझा, पर हम बार-बार इस तूतू-मैमै में न पड़ेंगे और यदि इसके बाद भी मुंशी जी ने अपनी अनुचित चेष्टाओं को न

छोड़ा तो किसी दूसरे ही उपाय से इस वितंडावाद का निर्णय कराएँगे।

अंत में मैं दो शब्द अक्टूबर के 'चाँद' पर अपना नाम देने के विषय में भी कह देने के विषय में भी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मुंशी जी ने तथा अन्य कई पत्र-संपादकों ने इस संबंध में बड़े आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। इस संबंध में असलियत यह है कि सितंबर में मुंशी जी से बातचीत होकर यह अंतिम निर्णय कर लिया गया कि वे अब इस कार्य को नहीं कर सकते और हमको अपनी सोची हुई नवीन व्यवस्था को कार्य रूप में परिणत कर डालना चाहिए। पर हम यह परिवर्तन नवंबर से करना चाहते थे, क्योंकि उसी समय से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है और हमारा विशेषांक भी उसी अवसर पर प्रकाशित होनेवाला था। इस प्रकार अक्टूबर के अंक के लिए कोई संपादक न रहा और न किसी ने एक मास के लिए अपना नाम देना पसंद किया। इस अवस्था में विवश होकर यह उत्तरदायित्व मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा, क्योंकि मैनेजिंग डाइरेक्टर की हैसियत से उसके संचालन की तथा उसके हित-अनहित की अंतिम जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर रहती है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये साहित्य महारथीगण मेरे नाम को एक बार 'चाँद' के ऊपर देखते ही अधीर हो जाने और तरह-तरह की कल्पनाएँ करने का कष्ट उठाने के बजाय अगर एकाध मास और प्रतीक्षा करते तो उनको स्वयं ही विदित हो जाता कि मैं साहित्य क्षेत्र के पाँचवें सवारों में नाम लिखा कर इस गौरवान्वित पद को लेने के लिए लालायित नहीं हूँ। मेरे लिए अपना नियमित काम ही इतना अधिक है और झूठी नामवरी से मैं खुद ही इतनी दूर रहता हूँ कि स्थायी रूप से किसी पत्र-पत्रिका के संपादक की जगह अपना नाम देने की बात कभी मेरे ख्याल में भी नहीं आ सकती।—निरंजनलाल भार्गव, मैनेजिंग डाइरेक्टर, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद (सुधा, जनवरी 1936, वर्ष 9, खंड 1, संख्या 6, पृ० 700-702 में भी प्रकाशित)

निरंजनलाल भार्गव के इस वक्तव्य पर 'विशाल भारत' के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी दिसंबर अंक में भी मुखर होकर लिखते हैं और 'चाँद' के संचालकों पर 'अनुचित व्यवहार' शीर्षक से तीखी टिप्पणी करते हैं, "अनुचित व्यवहार—'चाँद' के भूतपूर्व संपादक श्रीयुत मुंशी नवजादिकलालजी को हम वर्षों से जानते हैं। जिस परिश्रम के साथ उन्होंने साहित्यिक साधना की है, उसका वृत्तांत जानकर उनके सम्मुख श्रद्धा से सिर झुक जाता है। मुंशीजी उस समय से लिख रहे हैं, जब हमारे कितने ही नवयुवक लेखकों का जन्म भी नहीं हुआ था। मुंशीजी ने 'चाँद' के जिस लगन के साथ काम किया, उसका भी हमें परिचय है। मुंशीजी के काम और नाम की वजह से 'चाँद' की उन्नति ही हुई थी। ग्राहक संख्या की बात तो हम जानते नहीं। पर इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि मुंशीजी ने अपने संपादन-काल में 'चाँद' के गौरव की, जो पिछली भूलों के कारण बहुत घट गया था, फिर से स्थापित किया। 'चाँद' को हमारे जैसे कितने ही पाठक इसलिए पढ़ते थे कि मुंशीजी इसके संपादक हैं। 'चाँद' के मैनेजिंग डाइरेक्टर से मुंशीजी का मतभेद हो गया, और मतभेद होने में कोई बुराई नहीं। पर जब डाइरेक्टर साहब बराबर यह ख्याल करते थे कि पत्र का 'अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्य' कोई और ही करता है और मुंशीजी मुफ्त में वेतन पाते हैं, तो कंपनी के हित की दृष्टि से उनका कर्तव्य था कि मुंशीजी को बहुत पहले ही नोटिस दे देते; पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप अपने वक्तव्य में लिखते हैं—

मुंशीजी चाहे अपने संपादन को प्रशंसनीय और अद्वितीय समझते हों, पर हमको तो सदा उनकी ऐसी लापरवाही और भूलों का पता लगता रहा है, जिनसे पत्र के गौरव की हानि हुई है और हमको तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारी फायल ऐसे प्रमाणों से भरी पड़ी है, जिनसे मुंशीजी की संपादन संबंधी त्रुटियों पर पूरा प्रकाश पड़ सकता है और जिनसे पाठकों को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि इतने दिनों तक उनको जो इस पद पर रहने दिया गया, वह भी वास्तव में उनके साथ एक प्रकार की रियायत ही थी।

मालूम नहीं कि लिमिटेड कंपनी का कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर किसी 'पत्र के गौरव की हानि करनेवाले लापरवाह' नालायक आदमी के साथ रियायत करके कंपनी का अहित किस अधिकार से कर सकता है, और इस बेजा रियायत के लिए साथी डाइरेक्टरों या शेयरहोल्डरों द्वारा उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। यदि 'चाँद' के मैनेजिंग डाइरेक्टर साहब, जो कागज के एक बड़े व्यापारी हैं, 'डेढ़ सौ स्क्रीन का हाफटोन ब्लाक इमिटेशन आर्टपेपर पर ठीक न छपेगा, उसके लिए रियल आर्टपेपर अच्छा रहेगा' या 'देशी एंटिक की अपेक्षा विलायती फेदरवेट पेपर ही अच्छा होता है' या इस तरह की कागज संबंधी और कोई सारगर्भ सलाह देते, तो हम विनम्रतापूर्वक उनकी सम्मति पर ध्यान भी देते; पर जब वे संपादकीय कार्य के विषय में फैसला देते हैं कि उसका कौन सा भाग अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम, तब हमें उनके इस साहस पर खेद और आश्चर्य होता है। 'टाइम्स' के एक सर्वश्रेष्ठ संपादक डीलेन, जिनकी गणना उन्नीसवीं शताब्दी के निर्माताओं में की जाती थी, शायद ही कभी कोई लेख लिखते थे। डीलेन की खुशकिस्मती थी कि उनके पत्र के मैनेजिंग डाइरेक्टर में इतनी बुद्धि नहीं थी, जितनी 'चाँद' के डाइरेक्टर साहब में है। एक सवाल और भी उठता है—“यदि कोई आपत्तिजनक बात 'चाँद' में मुंशीजी की गैरहाजिरी में निकल जाती, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी पड़ती?”

एक गरीब पत्रकार के नाम और जिम्मेवारी से फायदा उठाना और फिर उसे नालायक करार देकर इस तरह निकाल बाहर करना क्या शिष्टतापूर्ण है? इसपर भी तुरां यह कि मैनेजिंग डाइरेक्टर साहब ने अपने वक्तव्य के अंत में एक धमकी भी दे डाली है—.....

हमारी समझ में सर्वोत्तम कार्य यही होगा कि मुंशीजी पर मानहानि की नालिश कर दी जाए और उन्हें जेल में ढकेल दिया जाए। इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा यही होना चाहिए। पर इससे यह प्रश्न हल नहीं होता, क्योंकि हिंदी जगत में कागज के लायक अमीर व्यापारी ही नहीं रहते, कुछ नालायक गरीब पत्रकार भी रहते हैं; और कोई भी धमकी उनकी 'अनुचित चेष्टाओं' को, जिन्हें वे अपना आवश्यक कर्तव्य मानते हैं, बंद नहीं कर सकती। (विशाल भारत, दिसंबर 1935, पृ० 702-703)

27. महादेवी, पृ० 264

अनुक्रम

संपादकीय

05 :: यह अंक...

आलेख

- 07 :: महादेवी की रचना-यात्रा के दो महत्वपूर्ण पड़ाव : 'चाँद' का संपादन और 'शृंखला की कड़ियाँ' का प्रकाशन आशुतोष पार्थेश्वर
- 22 :: औपनिवेशिक बिहार में हिंदी कहानी का विकास राजू रंजन प्रसाद
- 37 :: रामचंद्र शुक्ल के साहित्य में लोक और संस्कृति मधूलिका तिवारी
- 43 :: वैष्णव भक्ति आंदोलन और श्रीमंत शंकरदेव का योगदान जगमोहन सिंह
- 54 :: 'प्रकृति रही दुर्जेय' सुचिता वर्मा
- 58 :: रंगमंच परिक्रमा : कवि कर्णपूर का दर्शन ज्ञान नरेन्द्र झा
- 62 :: रघुवीर सहाय और धूमिल की कविताओं में प्रतिरोध के संदर्भ कनक कुमारी
- 79 :: दिनकर की 'उर्वशी' में कामाध्यात्म रीमा गुप्ता
- 83 :: छायावादी चतुष्टय एवं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के काव्य में बिंब-योजना आशुतोष मिश्र
- 90 :: भीष्म साहनी की कहानियों में जीवन के विविध संदर्भ और उनका समाज-बोध अवधेश कुमार सिंह

बहस

95 :: एक विचार-पिछड़ेपन के दायरे का दिनेश राम

संस्मरण

- 124 :: एक महान अध्यापक : केदारनाथ सिंह अंजय कुमार
- 131 :: 'मलखान सिंह दलित साहित्य के आधुनिक शेक्सपियर थे' आर. डी. आनन्द

लघु कथा

146 :: तीन लघु कथाएँ जगमोहन सिंह

यात्रा वृत्तांत

149 :: यादों के कैमरे में क़ैद : उत्तराखंड निरंजन कुमार यादव

संस्कृति की खोज

159 :: गाज़ी मियाँ का मेला एस. एन. वर्मा

कार्यशाला

163 :: संगीत कार्यशाला : शास्त्रीय-उपशास्त्रीय गायन शैलियों में नीरा चौधुरी
भाव संप्रेषण की तकनीक

An International Registered and Peer Reviewed Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

संयुक्तांक

वर्ष 7, शंक 21-22

ऑक्टूबर-दिसम्बर, 2018 एवं जनवरी-मार्च, 2019

प्रकाशित : मार्च, 2020

संपादक : आनन्द बिहारी